

MUHANDISLIK

& IQTISODIYOT

№3

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

2026
MART

Milliy nashrlar

OAK: <https://oak.uz/pages/4802>

05.00.00 - Texnika fanlari

08.00.00 - Iqtisodiyot fanlar

Google Scholar

OPEN ACCESS

ULRICHSWEB[®]
GLOBAL SERIALS DIRECTORY

Academic
Resource
Index
ResearchBib

ISSN INTERNATIONAL
STANDARD
SERIAL
NUMBER
INTERNATIONAL CENTRE

CYBERLENINKA

OpenAIRE

ROAD

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

BASE

Crossref

НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ
БИБЛИОТЕКА
LIBRARY.RU

ISSN: 3060-463X

РЭУ.РФ
РОССИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ Г.В. ПЛЕХАНОВА
ТАШКЕНТСКИЙ ФИЛИАЛ

muhandislik **& iqtisodiyot**

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Elektron nashr, 2026-yil, mart.

Bosh muharrir:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, DSc, professor

Bosh muharrir o'rinbosari:

Shakarov Zafar G'afrovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori, PhD, dotsent

Tahrir hay'ati:

Abduraxmanov Kalendar Xodjayevich, O'z FA akademigi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Mahammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor,

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)

Jo'raeva Malohat Muhammadovna, filologiya fanlari doktori (DSc), professor.

Yusupov Maxamadamin Abduxamidovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi (DSc), professor

Kalonova Moxigul Baxritdinovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Mirzayev Kulmamat Djanzakovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi (DSc), professor.

Karimova Nilufar Sadirdin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Norboyev Odil Abrayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Mirzayev Kulmamat Djanzakovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Karimova Nilufar Sadirdin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Pardaev Umiddjon Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

muhandislik & iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

- 05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
- 05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
- 05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
- 05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
- 05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
- 05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
- 05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
- 05.01.07 – Matematik modellashtirish
- 05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
- 05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
- 05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
- 05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
- 05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
- 05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
- 05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
- 05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
- 05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
- 05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
- 05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
- 05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari
- 10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog'ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik
- 10.00.04 – Yevropa, Amerika va Avstraliya xalqlari tili va adabiyoti
- 08.00.01 – Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 – Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 – Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 – Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 – Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 – Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 – Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 – Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 – Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 – Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 – Marketing
- 08.00.12 – Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 – Menejment
- 08.00.14 – Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 – Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 – Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 – Turizm va mehmonxona faoliyati

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil 28-avgustdagi 360/5-son qarori bilan "Dissertatsiyalar asosiy ilmiy natijalarini chop etishga tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro'yxati"ga texnika va iqtisodiyot fanlari bo'yicha "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

1. Toshkent shahridagi G.V.Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
2. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
3. Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
4. Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
5. Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
6. Toshkent davlat transport universiteti
7. Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
8. Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
9. Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

KORXONALARDA ICHKI AUDIT TIZIMINING BOSHQARUV QARORLARI QABUL QILISHDAGI O'RNINI	24
Mexmonaliyev Ulug'bek Erkinjon o'g'li	
FISKAL SIYOSAT SAMARADORLIGI VA SOLIQ TUSHUMLARI DINAMIKASI: O'ZBEKISTON MISOLIDA ILMIY TAHLIL	30
Abduraimova Nigora Abdugapparovna	
YASHIRIN IQTISODIYOTNI KELTIRIB CHIQUARUVCHI ASOSIY OMILLAR HAMDA IQTISODIYOTGA TA'SIRI	37
Toxtabayev Oybek Odilovich	
QISHLOQ XO'JALIGI OZIQ-OVQAT SANOATI KORXONALARIDA ZAMONAVIY BOSHQARUV	42
Rasulova Muxabbat Teshabayevna, Normurodov Sarvar Norboy o'g'li	
O'ZBEKISTON GLOBAL-IQTISODIY RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISHDA RAQAMLI IQTISODIYOTNING O'RNINI	48
Kuvatova Oliya Sheraliyevna	
QURILISH SANOATIDA KICHIK BIZNES SUBYEKTLARINING IQTISODIY MOHIYATI VA ULARNI KAPITAL BOZORI INSTRUMENTLARI ORQALI MOLIALASHTIRISH IMKONIYATLARI.....	54
Igitov Jurabek Kuzibekovich	
IQTISODIY ISLOHOTLAR DAVRIDA TIJORAT BANKLARINING INVESTITSIYA FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISHNING OMILLARI	61
Yangiboyev F.B.	
TIJORAT BANKLARIDA MUAMMOLI KREDITLARNI ERTA ANIQLASH VA BOSHQARISHNING INTEGRATSIYALASHGAN RISK-INDEKS MODELINI	68
Kalandarov Abdulla Baxtiyorovich, Rajabov Shoxrux Suvon o'g'li	
RUX VA QO'RG'OSHINNI SELEKTIV AJRATIB OLISHNI KOMBINATSIYALASH TEXNOLOGIYASI VA NAZARIYASI.....	74
Eshonqulov Uchqun Xudaynazar o'g'li, Haqberdiyev Dilshod Qodir o'g'li	
UY-JOY QURILISHI HAJMINI UZOQ MUDDATLI PROGNOZLASHDA EKONOMETRIK MODELLASHTIRISH USULLARINI TAKOMILLASHTIRISH	81
Qidirniyazov Ajiniyaz Sherniyazovich	
O'ZBEKISTONDA BOG'DORCHILIKNI RIVOJLANTIRISHDA IQLIM VA TABIIY OFATLAR NATIJASIDA YETKAZILDAN TALOFATLARNI DAVLAT TOMONIDAN KOMPENSATSIYA QILISH MEKANIZMI.....	85
Sattorov Orifjon Boymurodovich	
AHOLI MOLIVAVIY SAVODXONLIGINI OSHIRISH ORQALI YASHIRIN IQTISODIYOTNI QISQARTIRISH MEKANIZMLARI.....	90
Abdug'aniyev Uchqun Habibulla o'g'li	
O'ZBEKISTON QURILISH SANOATIDA KICHIK BIZNES SUBYEKTLARINING RIVOJLANISH DINAMIKASI VA TENDENSIYALARI	96
Musaeva Aynura Abayxolievna	
THEORETICAL AND METHODOLOGICAL FOUNDATIONS OF SOCIAL INFRASTRUCTURE TRANSFORMATION IN THE CONTEMPORARY ENVIRONMENT.....	104
Normurodov Khusan Eshmakhmatovich	
AKSIYADORLIK JAMIYATLARINING INVESTITSION FAOLLIGINI BAHOLASH YO'LLARI	108
Begamov S.X.	
DEBITORLIK QARZLARINING STRATEGIK BOSHQARUV HISOBINI TASHKIL QILISH YO'NALISHLARI	112
Normatova Gulmira Xayrullaevna	

SOLIQLARNI PROGNOZLASH METODOLOGIYASINI TAKOMILLASHTIRISH AMALIYOTI TAHLILI.....	118
Ergashov Jamshid Ashurovich	
MEHNAT XARAJATLARI HISOB: NAZARIY ASOSLAR, USULLAR VA BOSHQARUVDA AHAMIYATI.....	126
Tulyaganov Abdumalik Abdiraximovich	
KORPORATIV XIZMATLARNING BANK FOYDASIGA TA'SIRI: KOMISSION VA FOIZLI DAROMADLAR TAHLILI	131
Qurbonov Abror Abdullayevich	
TIJORAT BANKLARIDA MUAMMOLI KREDITLARNI BOSHQARISH TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISHNING INSTITUTSIONAL VA TASHKILY MEXANIZMLARI.....	136
Djamalov G'ofir Oribjanovich	
OCHIQLIK INDEKSI VA KORRUPSIYAGA QARSHI KURASH SAMARADORLIGI: O'ZBEKISTON TAJRIBASINING INSTITUTSIONAL TAHLILI	144
Diilshod Pulatov, Uchqun Abdug'aniyev	
DUNYO SUG'URTA KOMPANIYALARINING MOLIVAVIY HOLATI VA NATIJALARI TAHLILI.....	153
Alimov Baxodir Batirovich	
QISHLOQ HUDUDLARIDA XIZMAT KO'RSATISH SAMARADORLIGINI OSHIRISH IMKONIYATLARI.....	160
Yuldashova Nilufar Ziyabayevna	
QURILISH TASHKILOTLARIDA BOSHQARUV SAMARADORLIGINI OSHIRISHNING INNOVATSION USULLARI	164
Muxibova Guli Yarkinovna, Sharifxodjayeva Odina Ulug'bek qizi	
AXBOROT-RESURS MARKAZLARINING TA'LIM JARAYONIGA TA'SIRINI BAHOLASH.....	168
Pirmedova Xayitgul Muxammedovna	
IJTIMOYIY HIMOYA QAMROVINI KENGAYTIRISH MEXANIZMLARI: XALQARO TAJRIBA VA INSTITUSIONAL YONDASHUVLAR.....	173
Bafoyev Farrux Jo'raqulovich	
KORXONALARDA AI-DRIVEN "DECISION SUPPORT SYSTEMS" (DSS)NI JORIY ETISHNING KONSEPTUAL ASOSLARI	181
Mardanova Ra'no	
STRENGTHENING THE FINANCING OF FAMILY-OWNED ENTERPRISES IN UZBEKISTAN THROUGH BANK CREDIT	186
Baymuratova Zina Aqilbekovna, Ibadullaeva Asal Ulugbek qizi	
SUN'IY INTELLEKT ASOSIDA DAVLAT BOSHQARUV TIZIMLARINI RAQAMLASHTIRISH	192
Aytmuratov Qutlimurat Jalgasovich	
ATTRACTING INVESTMENTS FROM FINANCIAL MARKETS AND FACTORS INFLUENCING THE INCREASE OF THEIR ATTRACTIVENESS	196
Kholov Sherali Akhrorboyevich	
MARKAZIY OSIYODA TRANSCHEGARAVIY SUV RESURSLARINI BOSHQARISH VA ADOLATLI TAQSIMLASHNING NAZARIY-HUQUQIY ASOSLARI.....	200
Matkarimov Mansur	
XALQARO XIZMATLAR SAVDOSIDA TIBBIY TURIZMNING IQTISODIY AHAMIYATI.....	206
Farxodova Shohnoz Umidbek qizi	
BANK XIZMATLARI SIFATINI BAHOLASHNING KO'P OMILLI INDIKATORLARI TIZIMI	213
Ibroximov Iloxomjon Shavkatjon o'g'li	
SANOAT KORXONALARINI IQTISODIY FAOLIYATINI OPTIMALLASHTIRISH YO'LLARI	219
Tillayeva Barno Ramiztdinovna	
NOTIJORAT TASHKILOTLAR FAOLIYATIDA AUDITORLIK TEKSHIRUVI VA AUDITORLIK HISOBOTLARINING O'ZIGA XOSLIGI.....	224
Xolmirzayev Ulug'bek Abdulazizovich, Ubaydullayev Toxirjon Abdullajanovich	

ЦИФРОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ РЕИНТЕГРАЦИИ ВОЗВРАЩАЮЩИХСЯ ТРУДОВЫХ МИГРАНТОВ: МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРАКТИКА И ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ КЫРГЫЗСТАНА.....	230
<i>Амантурова Дилбара Кыдыкбековна</i>	
РОЛЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННОЙ ЛЕКСИКИ В ЯЗЫКОВОЙ ПОДГОТОВКЕ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ.....	237
<i>Асрарова М.У.</i>	
О СКОРИНГОВЫХ МЕТОДАХ ЭКСПРЕСС-АНАЛИЗА ДОХОДНОСТИ АКЦИЙ УЗБЕКСКИХ ЭМИТЕНТОВ.....	242
<i>Ирмухамедова Муслима Дилшодовна</i>	
UY-JOY QURILISHIDA ESKROU MEKANIZMLARINI JORIY ETISH ORQALI INVESTITSION XAVFSIZLIK VA MOLIVAVIY SHAFFOFLIKNI TA'MINLASH	247
<i>Karimov Inomjon Ortikbaevich</i>	
YASHIL IQTISODIYOT SHAROITIDA KICHIK BIZNESNING RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISH MASALALARI	254
<i>Kamoliddinov Ilhomjon Muxammadjonovich, Kobilov Murod Vakkosovich</i>	
TIJORAT BANKLARI RAQOBATBARDOSHLIGINING MOLIVAVIY BARQARORLIK KO'RSATKICHLARIGA TA'SIRINI BAHOLASH.....	259
<i>Axmedov Toxirjon Xasanjon o'g'li</i>	
SANOAT KORXONALARI IQTISODIY XAVFSIZLIGINI TA'MINLASHDA ENERGETIKA VA ISHLAB CHIQRISH SALOHİYATINING ROLI	264
<i>Tursunxo'jayev Sardor Jamoliddin o'g'li</i>	
TIJORAT BANKLARIDA KOMPLAENS-NAZORAT TIZIMI ORQALI RISKLARNI SAMARALI BOSHQARISH	270
<i>Fayziyev Sherzod Djunaydilloyevich</i>	
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ БАНКОВСКИМИ РИСКАМИ И СТРАХОВАНИЯ ФИНАНСОВЫХ ОПЕРАЦИЙ В УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ ДИСТАНЦИОННОГО БАНКИНГА В ХОРЕЗМСКОЙ ОБЛАСТИ.....	275
<i>Бахтиёров Худайберган Хамдам угли</i>	
DOIMIY BO'LMAGAN KUCH TA'SIRIDA DEFORMATSIYALANUVCHAN STANDART CHIZIQLI QATTIQ MODEL ISHLAB CHIQRISH VA SONLI TAHLIL QILISH.....	282
<i>Ahmadov Ilhom Aktam o'g'li, Isomova Sabohat Islom qizi</i>	
YOUTH ENTREPRENEURSHIP AS A FACTOR OF STRUCTURAL ECONOMIC TRANSFORMATION IN UZBEKISTAN.....	290
<i>Isakjanova Saboxat Muhamedovna</i>	
МОДЕЛИРОВАНИЕ САМОВОЗБУЖДЕНИЕ НЕЯВНОПОЛЮСНОГО СИНХРОННОГО ГЕНЕРАТОРА ПРОДОЛЬНО-ПОПЕРЕЧНОГО ВОЗБУЖДЕНИЯ	298
<i>Пирматов Нурали Бердиёрович, Бекишев Аллаберген Ергашевич, Бердиёров Улугбек Нурали угли, Бердиёров Улмасбек Нурали угли</i>	
YURTIMIZDAGI EKOLOGIK SOF YOG'OCH MATERIALLARIDAN TAYYORLANGAN ORAYOMA KONSTRUKSIYALARINING CHO'ZILISHGA QARSHILIGI	305
<i>Yunusaliyev Elmurod Muhammadyaqubovich, Toshpulatov Ilhomjon Baxtiyorovich</i>	
AYDAR-ARNASOY KO'LLAR TIZIMINING SHAKLLANISH BOSQICHLARI VA ZAMONAVIY EKOLOGIK MUAMMOLARI	311
<i>Aminov Hamza Husanovich, Madrimov Rajabboy Masharipovich, Xamdullayeva Aziza Baxtiyor qizi</i>	
EXPLAINABLE AI YORDAMIDA SOC UCHUN TUSHUNTIRILADIGAN KIBERXAVF ANIQLASH TIZIMINI ISHLAB CHIQRISH	318
<i>N.N. Jo'rayev, A.Sh. Juraboyev</i>	
QUYOSH FOTOELEKTRIK MODULLARINI SUV YORDAMIDA TOZALASH VA SOVITISH USULLARI TAHLILI	324
<i>Ibragimov Umidjon Hikmatullayevich, Qodirov Jobir Ro'zimatovich, Izomov Shahzod Niyoz o'g'li, To'ymurodov Quvonchbek Sherzod o'g'li</i>	

RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNING QURILISH SOHASIGA INTEGRATSIYASI: ILG'OR XALQARO TAJRIBA	332
Fayziyeva Gulnoza Abdurahmonovna	
ФАКТОРЫ НАЛОГОВОЙ КУЛЬТУРЫ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА СОБИРАЕМОСТЬ НАЛОГОВ: СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ И ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ	339
Хакимова Ситора Ильёсжон кизи, Муталова Дилором Махамаджановна	
ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ЭКСПЕРТНОГО ПРОГНОЗИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ	345
Л.А. Кадырова, Б. Н. Эгамов	
ЎЗБЕКИСТОН RESPUBLIKASIDA SUG'URTA BOZORINING TUZILISHI TAHLILI	350
G'oziyeva Aziza Abdusalomovna	
MINTAQALARDA INNOVATSION FAOLIYATNI MOLIYALASHTIRISH MANBALARINI DIVERSIFIKATSIYA QILISH MASALALARI	358
Xamrayev Quvvat Iskandarovich	
KONTEYNERLI TASHUVLARNING JORIY HOLATI, MAVJUD MUAMMOLAR VA RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI	366
Samatov G'affor Alloqulovich, Xolmatov Bekzod Nurmatovich, Toxirov Maxmudjon Murodjon o'g'li, Absattarov Isomiddin Xotam o'g'li	
KICHIK BIZNES KORXONALARIDA ISHLAB CHIQRISH OMILLARI BO'YICHA NOMUVOFIQLIKNI ANIQLASH VA BARTARAF ETISH MEXANIZMI	381
Kaypnazarova Gulshad Xojamuratovna	
TASHQI SAVDO BALANSINI MUVOZANATLASHTIRISH: NAZARIY VA AMALIY JIHATLAR	386
Rahimov Eshmurod Normurodovich, Misliiddinov Ikromjon Kamoliddin o'g'li	
SIFATLI TIBBIY XIZMAT KO'RSATISH VA AHOLIGA QAMROVNI TA'MINLASHDA BOSHQARUV QARORLARINING AHAMIYATI	391
Satvoldiyev Ulugbek Kamilovich	
SUN'IY INTELLEKT TIZIMLARIDA GIPERPARAMETRLARNI MATEMATIK OPTIMALLASHTIRISH USULLARI	396
Husan Arziqulov Normurod o'g'li	
ENHANCING THE SERVICE SECTOR AS A MEANS OF CREATING EMPLOYMENT IN TOURISM INFRASTRUCTURE	401
Zarikeev Rasul Polatovich	
EXPANDING BANK CREDIT OPPORTUNITIES FOR FAMILY-OWNED ENTERPRISES IN UZBEKISTAN	406
Isakov Janabay Yakipbaevich	
BANKS' BROKERAGE AND ADVISORY SERVICES IN FACILITATING SECURITIES TRANSACTIONS AND IMPROVING MARKET LIQUIDITY	412
Isakov Isobek Janabay uli	
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ МЕХАНИЗМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ	416
Ибрагимов Мансур Ахметович	

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ МЕХАНИЗМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ

Ибрагимов Мансур Ахметович

Каракалпакский государственный университет, исследователь

Email: ibragimovmansur@gmail.com

Аннотация. Как показывает передовой зарубежный опыт, совершенствование практике финансирования внешней торговли является одним из обязательных условий обеспечения конкурентоспособности отечественных экспортёров на международных товарных рынках. Так, применение таких методов торгового финансирования, как, расчёты по открытому счёту, документарные аккредитивы, банковские гарантии, страховое экспортных кредитов способствуют обеспечению бесперебойности внешнеторговых операций хозяйствующих субъектов.

В статье анализированы актуальные вопросы финансирования внешней торговли в Узбекистане и разработаны научные предложения по совершенствованию практике финансирования внешнеторговых операций хозяйствующих субъектов.

Ключевые слова: внешняя торговля, экспорт, импорт, открытый счёт, документарный аккредитив, банковская гарантия, кредит.

Annotatsiya. Ilg'or xorijiy tajriba shuni ko'rsatadiki, tashqi savdoni moliyalashtirish amaliyotini takomillashtirish milliy eksportchilarning xalqaro tovar bozorlaridagi raqobatbardoshligini ta'minlashning muhim shartlaridan biridir. Xususan, ochiq hisob-kitoblar, hujjatli akkreditivlar, bank kafolatlari hamda eksport kreditlarini sug'urtalash kabi savdo moliyalashtirish usullaridan foydalanish xo'jalik yurituvchi subyektlarning tashqi savdo operatsiyalarining uzluksizligini ta'minlashga xizmat qiladi.

Maqolada O'zbekistonda tashqi savdoni moliyalashtirishning dolzarb masalalari tahlil qilingan hamda xo'jalik yurituvchi subyektlarning tashqi savdo operatsiyalarini moliyalashtirish amaliyotini takomillashtirish bo'yicha ilmiy takliflar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: tashqi savdo, eksport, import, ochiq hisob, hujjatli akkreditiv, bank kafolati, kredit.

Abstract. International best practices show that improving the practice of foreign trade financing is one of the essential conditions for ensuring the competitiveness of national exporters in international commodity markets. The use of trade finance instruments such as open account settlements, documentary letters of credit, bank guarantees, and export credit insurance contributes to ensuring the continuity of foreign trade operations of business entities.

The article analyzes current issues of foreign trade financing in Uzbekistan and develops scientific recommendations for improving the practice of financing foreign trade operations of business entities.

Keywords: foreign trade, export, import, open account, documentary letter of credit, bank guarantee, credit.

ВВЕДЕНИЕ

В Стратегии развития Нового Узбекистана на 2022 - 2026 годы отмечено, что дальнейшее повышение экспортного потенциала республики и доведение объемов экспорта республики в 2026 году до 30 миллиардов долларов США является одним из приоритетных направлений ускоренного развития национальной экономики и обеспечения высоких темпов роста [1]. Также, повышение роли рыночных инструментов в использовании валютных ресурсов, создание равных конкурентных условий на валютном рынке для всех хозяйствующих субъектов, повышение стимулирующей роли валютной политики в развитии экспорта в нетрадиционных отраслях, укреплении регионального и международного

экономического сотрудничества является одним из приоритетных направлений государственной политики в области либерализации валютного рынка [2]. Все это обуславливает необходимость совершенствования практике финансирования внешней торговли.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

По мнению А.Бабошкина, последние годы традиционные инструменты занимают основную долю в стандартной продуктовой линейке торгового финансирования, в частности, аккредитивы, что связано необходимостью обеспечения защиты риска неоплаты, что в свою очередь положительным образом влияет на рост комиссионных доходов у банков [3].

Действительно, аккредитив представляет собой обязательство, выдаваемое банком по поручению покупателя произвести платеж в пользу поставщика против представленных документов, строго соответствующих условиям аккредитива. Обязательство оплаты перед поставщиком берет на себя непосредственно банк. Таким образом, поставщик уже на момент открытия аккредитива застрахован от риска неплатежа от своего контрагента. Кроме того, поставщик ни в коем случае не зависит от договорных отношений, существующих между покупателем и банком-эмитентом.

Е.Тарановская утверждает, что «одним из наиболее широко используемых способов экспортного финансирования является финансирование торговли на основе коммерческого аккредитива. С помощью этого инструмента, банк-эмитент заявляет о своей готовности выплатить бенефициару (экспортеру) данную сумму денег от имени покупателя (импортера) при условии, что продавец выполняет действия, соответствующие условиям договора международной купли-продажи товаров. С одной стороны, коммерческий аккредитив позволяет импортеру использовать свои денежные средства (пока не получены товары) не для оплаты товаров экспортера, а для альтернативных целей. С другой стороны, аккредитив гарантирует, что экспортер получит денежные средства своевременно. Этот инструмент особенно подходит для международных договоров купли-продажи товаров. Их привлекательность по сравнению с расчетами во внутренней торговле связана с тем, что экспортные контракты труднее реализовать, они более рискованные, чем контракты на внутреннем рынке, поскольку платежеспособность иностранного контрагента оценить труднее» [4].

А.Нарышкин выделяет 3 основных блока нефинансовой поддержки экспорта:

- информационно-консультационные меры;
- промоутерско-организационные меры;
- популяризация экспорта внутри страны [5].

При этом А.Нарышкин к промоутерско-организационным мерам поддержки экспорта включает работу по продвижению российских брендов за рубежом, организацию мероприятий по информированию о российской продукции участников как отдельных переговорных процессов, организованных при помощи зарубежных представительств, так и крупных системных мероприятий – бизнес-миссий, выставок и крупных тендеров за рубежом.

О.Грязнова утверждает, что российские банки в настоящее время используют традиционные способы организации финансового обеспечения экспорта, в частности, оказывают стандартные услуги, такие как аккредитивы, импортные и экспортные векселя на инкассо, поставочные гарантии, облигации качественного исполнения (performance bonds), консультации по экспортным аккредитивам, хранение аккредитива, подтверждение аккредитива, проверка аккредитива и переговоры по нему, предэкспортное финансирование, экспортные счета для взыскания, финансирование счета-фактуры [6].

Расчёты И.Розинского показывает, что в настоящее время свыше 80 % внешней торговли финансируется на основе расчетов по открытому счёту [7].

По мнению М.Ибодуллаевой, для повышения суммы платежей по импорту путём совершенствования практике использования форм международных расчетов необходимо, во-первых, в системе финансирования внешнеторговую деятельность компаний необходимо внедрить расчеты по открытому счёту; во-вторых, обеспечить комплексного использования видов документарных аккредитивов; в-третьих, необходимо внедрить в практике банков такие формы международных расчетов, как, банковские ордерные чеки и инкассо [8].

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

При написании статьи автором использовались такие методы, как, анализ и синтез, метод статистической группировки, метод экспертной оценки. Также, в ходе научного исследования использованы международные унифицированные правила по документарным аккредитивам и банковским гарантиям. Информационной базой исследования служили статистические данные

Агентства Статистики Республики Узбекистан и дынные финансовых отчетов крупных коммерческих банков Республики Узбекистан.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Внешняя торговля Узбекистана является одним из важных источников притока иностранных валют в страну и обязательным условием модернизации компаний реального сектора экономики.

По итогам 2025 года внешнеторговый оборот Узбекистана составил 81,2 млрд долл. США и увеличился по сравнению с 2024 годом на 13 928,4 млн долл. США, или на 20,7 % (Таблица 1) [9].

Таблица 1. Внешняя торговля Узбекистана¹, млн. долл. США

	2023 г.	2024 г.	2025 г.
Экспорт	24 869	27 770	33 812
Импорт	38 659	39 968	47 354
Отрицательное сальдо	-13 789	-12698	-13 542

Как видно из приведенных данных таблицы 1:

- в 2023-2025 годах объемы экспорта и импорта в Узбекистане имели тенденцию роста;
- в 2023-2025 годах внешнеторговый баланс Узбекистана имело отрицательное сальдо. При этом, сумма отрицательное сальдо в 2025 году существенно увеличилась по сравнению с 2024 годом.

В 2025 году из общего объема внешнеторгового оборота экспорт составил 33 812,3 млн долл. США (прирост к 2024 году на 24,0 %), а импорт достиг 47 354,5 млн долл. США (прирост к 2024 году на 18,5 %). В результате наблюдалось отрицательное сальдо в размере 13 542,2 млн долл. США.

Республика Узбекистан осуществляет торговые отношения с 210 странами мира. Наибольший объем внешнеторгового оборота зафиксирован с Китаем (21,2 %), Россией (16,0 %), Казахстаном (6,1 %), Турцией (3,7 %) и Республикой Корея (2,1 %). В структуре экспорта товары занимают 71,1 %, включая промышленные товары – 11,8 %, пищевые продукты и живые животные – 8,7 %, химические вещества и аналогичная продукция – 6,3 %, различные готовые изделия – 5,0 %.

Одним из основных источников финансирования внешней торговли в Узбекистане является кредиты коммерческих банков (Таблица 2).

Таблица 2. Сумма и уровень кредитов АК «Асакабанк», предоставленные для финансирования внешней торговли клиентов²

Кўрсаткичлар	Годы				
	2020	2021	2022	2023	2024
Сумма кредитов, предоставленные для финансирования внешней торговли, млрд. сум	22515	27168	25702	26437	24798
Доля кредитов, предоставленных для финансирования внешней торговли, в общем объеме кредитов, %	65,9	72,1	69,9	67,4	64,0

Как видно из таблицы 2:

- в Асакабанке сумма кредитов, предоставленных для финансирования внешнеторговых операций клиентов в 2020–2024 годах, имела тенденцию роста;
- в Асакабанке доля кредитов, предоставленных для финансирования внешнеторговых операций клиентов в общем объеме кредитов, в 2021–2024 годах имела тенденцию снижения. Это объясняется ростом спроса на кредиты, предоставляемые в национальной валюте, в данном периоде.

В финансировании международной торговли широко применяются такие формы международных расчетов, как документарные аккредитивы и инкассо.

Необходимо отметить, что международные расчеты по документарным аккредитивам регулируются преимущественно УСП 600 («Унифицированные правила и обычаи для документарных аккредитивов», публикация МТП № 600).

1 Таблица составлена автором на основе статистических данных Агентства статистики Республики Узбекистан.

2 Таблица составлен автором на основе данных финансовых отчетов АК «Асакабанк»а.

Согласно UCP 600:

- аккредитив по своей природе представляет собой сделку, обособленную от договора купли-продажи или иного договора, на котором он может быть основан, и банки ни в коей мере не связаны и не должны заниматься такими договорами, даже если какая-либо ссылка на такой договор включена в аккредитив. Вследствие этого обязательство банка платить, акцептовать и оплачивать тратту(ы) или осуществить неогоциацию и/или выполнить любое другое обязательство по аккредитиву не подчинено требованиям или возражениям приказодателя, основанным на его отношениях с банком-эмитентом или бенефициаром;

- на бенефициара ни в коем случае не распространяются договорные отношения, существующие между банками или между приказодателем и банком-эмитентом;

- аккредитив может быть авизован бенефициару через другой банк («авизирующий банк») без обязательства со стороны этого банка, но если этот банк решит авизовать аккредитив, он должен проверить с разумной тщательностью по внешним признакам подлинность (аутентичность) аккредитива, который он авизует;

- если авизирующий банк не может установить такую видимую подлинность аккредитива, он должен без задержки сообщить банку, от которого, по всей видимости, были получены инструкции, что он не смог установить подлинность аккредитива, и, если он тем не менее решит авизовать аккредитив, он должен сообщить бенефициару, что он не смог установить подлинность аккредитива [10].

Международные расчеты по инкассо регулируются Унифицированными правилами по инкассо (редакция 1995 г., МТП, публикация № 522).

Согласно Унифицированным правилам по инкассо:

- банки действуют на основании полученных инструкций для выдачи документов против платежа/ акцепта;

- банки не обязаны проверять документы, но должны проверить их соответствие инкассовому поручению;

- в расчетах используются переводные, простые векселя, чеки, счета, транспортные документы;

- инкассовое поручение должно содержать полные реквизиты сторон, список документов, условия выдачи и инструкции на случай неплатежа;

- банки не несут ответственности за задержки, последствия форс-мажора или правильность переданных документов (Таблица 3) [11].

Таблица 3. Доля покрытых аккредитивов в общем объеме аккредитивов Саноатқурилишбанка (Узбекистан) и Агробанка (Узбекистан), выставленных по импортным операциям клиентов³

	Годы				
	2020	2021	2022	2023	2024
Саноатқурилишбанк	24,12	8,2	29,6	57,5	66,6
Аробанк	84,3	84,9	79,3	59,0	21,2

Как видно из приведенных данных таблицы 3:

- в Саноатқурилишбанке доля покрытых аккредитивов в общем объеме аккредитивов в 2021-2024 годах имела тенденцию роста при этом оставалась на очень высоком уровне;

- в Агробанке доля покрытых аккредитивов в общем объеме аккредитивов в 2020-2024 годах имела тенденцию снижения.

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Нами сформулированы следующие выводы по финансированию внешней торговли:

1. Исследование теоретических основ финансирования внешней торговли показало:

- широкое применение традиционных инструментов финансирования внешней торговли связано необходимостью обеспечения защиты риска неоплаты, что в свою очередь положительным образом влияет на рост комиссионных доходов у банков;

- одним из наиболее широко используемых способов экспортного финансирования является финансирование торговли на основе коммерческого аккредитива;

- в настоящее время свыше 80 % внешней торговли финансируется на основе расчетов по открытому счёту;

³ Таблица составлена автором на основе данных финансовых отчетов Саноатқурилишбанк и Агробанка.

- для повышения сумму платежей по импорту путём совершенствования практике использования форм международных расчетов необходимо в системе финансирования внешнеторговую деятельность компаний необходимо внедрить расчеты по открытому счету; обеспечить комплексного использования видов документарных аккредитивов; необходимо внедрить в практике банков такие формы международных расчетов, как, банковские ордерные чеки и инкассо.

2. Анализ современного состояния финансирования внешней торговли в Узбекистане показал:

- в Асакабанке сумма кредитов, предоставленные для финансирования внешнеторговых операций клиентов в 2020-2024 годах имела тенденцию роста;

- в Асакабанке доля кредитов, предоставленных для финансирования внешнеторговых операций клиентов в общем объеме кредитов, в 2021-2024 годах имела тенденцию снижения. Это объясняется ростом спроса на кредиты, предоставляемые в национальной валюте, на данном периоде.

- в Саноатқурилишбанке доля покрытых аккредитивов в общем объеме аккредитивов в 2021-2024 годах имела тенденцию роста и при этом оставалась на очень высоком уровне;

- в Агробанке доля покрытых аккредитивов в общем объеме аккредитивов в 2020-2024 годах имела тенденцию снижения.

На наш взгляд, для совершенствования практике финансирования внешнеторговых операций хозяйствующих субъектов необходимо принять следующие меры:

1. Необходимо снизить долю покрытых аккредитивов в общем объеме выставленных аккредитивов путём комплексного использования форм и видов аккредитивов.

Для этого необходимо, во-первых, сформировать различные группы клиентов в зависимости от их потребности на конкретные виды документарных аккредитивов; во-вторых, совершенствовать практике оценки валютную ликвидность экспортёров и импортёров; в-третьих, повысить точность оценки влияния финансовых рисков на ликвидность и платежеспособность импортёров.

2. Необходимо повысить эффективность финансирования внешнеторговую деятельность компаний путём расширения масштаба использования банковских гарантий.

Для этого требуется обеспечить комплексное использование двух видов банковских гарантий: гарантия по качеству экспортируемых товаров; гарантия по платежным обязательствам импортёра.

Список использованной литературы:

1. Указ Президента Республики Узбекистан № УП-60 от 28 января 2022 года «О Стратегии развития Нового Узбекистана на 2022 — 2026 годы» // Национальная база данных законодательства, 29.01.2022 г., № 06/22/60/0082, 18.03.2022 г., № 06/22/89/0227; 10.02.2023 г., № 06/23/21/0085; 03.01.2024 г., № 06/24/221/0003; 28.12.2024 г., № 06/24/227/1089; 01.03.2025 г., № 06/25/27/0196; 20.05.2025 г., № 06/25/87/0451; 08.08.2025 г., № 06/25/126/0704. // <https://lex.uz/uz/docs/5841077>
2. Указ Президента Республики Узбекистан № УП-5177 от 2 сентября 2017 года «О первоочередных мерах по либерализации валютной политики» // Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2017 г., № 36, ст. 945; Национальная база данных законодательства, 06.09.2019 г., № 06/19/5811/3691; 09.07.2020 г., № 06/20/6021/1047, 28.09.2020 г., № 06/20/6075/1330; 17.10.2024 г., № 06/24/159/0828. // <https://lex.uz/docs/3326423>
3. Бабошкина А.А. Актуальные аспекты торгового финансирования на мировом рынке//Российский внешнеэкономический вестник, 2016. - №10. – С. 67-77.
4. Тарановская Е.В. Роль торгового финансирования в поддержке экспорта//Российский внешнеэкономический вестник, 2017. - №1. – С. 48-55.
5. Нарышкин А.А. Финансовые и нефинансовые инструменты поддержки экспорта//Вестник МГИМО, 2021. - №14. – С. 72-91.
6. Грязнова О.С. Банковское кредитование экспорта в международной торговле//Российский внешнеэкономический вестник. – Москва, 2010. - №12. – С. 50-54
7. Розинский И.А. Иностраные банки и национальная экономика. – М.: ЗАО «Издательство «Экономика», 2009. – 384 с. – С. 92.
8. Ибодуллаева М.Т. Развитие системы финансирования внешнеэкономической деятельности хозяйствующих субъектов коммерческих банков. Диссертация на соиск. уч. ст. д.э.н. – Ташкент, 2026. – 71 с.
9. Внешнеторговый оборот//www.stat.uz
10. Uniform Custom sand Practice for Documentary Credits. ICC. Publication № 600. www.iccw.org.
11. Uniformed Rules for Collection. ICC. (Инкассо бўйича халқаро умумлаштирилган қоидалар). Publication № 500. www.iccw.org

muhandislik

& iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Abdurahmon Qurbonov

2026. № 3

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

+998 93 718 40 07

<https://muhandislik-iqtisodiyot.uz/index.php/journal>

t.me/yait_2100